

AMALIY VA FUNDAMENTAL TADQIQOTLAR JURNALI

Jild: 03 Nashr: 08 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

Компьютерная Томография (КТ) В Патологии Головы, Внутричерепные Кровоизлияния

Азимов Азизбек Бафожонович

Бухарский государственный медицинский институт, г Бухара, Узбекистан

Аннотация: Компьютерная томография (КТ) оказала глубокое влияние на медицинскую практику. Как спектр клинических применений, так и роль, которую КТ сыграла в углублении нашего понимания болезней, были огромными. Хотя за последние 40 лет в рецензируемых журналах было опубликовано почти 90 000 статей по КТ, менее 5% из них были опубликованы в радиологии. Тем не менее, эти почти 4000 статей послужили основой для многих важных медицинских достижений Обеспечивая более глубокое понимание анатомии, физиологии и патологии, КТ способствовала ключевым достижениям в выявлении и лечении заболеваний. Эта статья отмечает широту научных открытий и разработок, исследуя влияние КТ на диагностику и характеристику различных типов внутричерепных кровоизлияний.

Ключевые слова: Компьютерная томография, Травматические кровоизлияния, Ушиб, САК, Субдуральная гематома, Эпидуральная гематома.

Травматические кровоизлияния: Прямое следствие травмы черепа — ушиб мозга, сопровождающийся кровоизлиянием (рис. 54.1a). Острое кровоизлияние (8) выглядит как зона повышенной плотности с отеком окружающих тканей (180) и смещением расположенных рядом структур мозга. У пациентов с анемией гематома выглядит менее плотной и даже может быть изоденсна (равной плотности) нормальной ткани мозга. Если повреждение сосудистой стенки возникает вторично из-за снижения перфузии вследствие отека участка мозга, признаки кровоизлияния могут не определяться в течение нескольких часов или, значительно реже, дней после травмы черепа. Следовательно, КТ головы, выполненная сразу после травмы черепа и не показывающая каких-либо патологических изменений, не позволяет исключить развитие внутричерепного кровоизлияния в дальнейшем. Поэтому при ухудшении состояния пациента должно быть выполнено повторное сканирование. После полного рассасывания гематомы (рис. 54.2a) определяется четко очерченный дефект с плотностью, равной (изоденсной) СМЖ (132)

Рис. 54.1a

Рис. 54.1b

Рис. 54.1a

Рис. 54.1b

Ушиб головного мозга часто приводит к возникновению эпидурального, субдурального или субарахноидального кровоизлияния с возможным распро- странением в желудочки (рис. 55.1a). Осложнением подобного распространения, как и САК, является нарушение циркуляции СМЖ из- за обструкции па-хионовых грануляций (паутинной оболочки), отверстия Монро или IV-го желудочка. В результате может возникнуть гидроцефалия с повышением внутричерепного давления и транстенториальным вклинением мозга.

Эпидуральная и субдуральная гематомы также могут приводить к значительному смещению тканей мозга и срединных структур. Очень часто это является причиной обструкции противоположного отверстия Монро и, со-ответственно, одностороннего расширения бокового же- лудочка мозга на стороне, противоположной кровоте- нию (рис. 56.3). Дифференциальная диагностика различных типов внутричерепных кровоизлияний пред- ставлена в табл. 54.1.

Тип кровоизлияния.	Основные признаки
САК	Вместо гиподенсной СМЖ в САП или базальных цистернах определяется гиперденсная кровь
Субдуральная гематома	Острая гематома: гиперденсная кровь прилежит к внутренней поверхности свода черепа, имеет лунообразный вид вогнутостью в направлении гемисферы, сопровождается отеком прилежащей ткани мозга и может распространяться за пределы швов черепа
Эпидуральная гематома	Кровь обычно гиперденсна, изредка с явлениями седиментации, прилежит к внутренней поверхности свода черепа, имеет двояковыпуклую, эллипсоидную форму и не распространяется за пределы швов

Если кровоизлияние распространяется в полость желудочков (рис. 55.1a). физиологические обызвествления сосудистых сплетений (123) в боковых (133) и III-м (134) желудочках, поводке эпиталамуса и шишковидной железе (148) необходимо отличать от свежих гиперденсных кровяных сгустков (8). Обратите внимание на отек (180), окружающий кровоизлияние (рис. 55.1a).

При выполнении КТ-исследования в положении пациента лежа на спине, может определяться горизонтальный уровень крови в задних рогах боковых желудочков вследствие седиментации (рис. 55.2a). Если желудочки расширены, у пациента существует реальная опасность транстенториального вклинения (рис. 55.2b). У этого больного III-й желудочек полностью заполнен сгустками крови (на рис. 55.2a, b), оба боковых желудочка расширены, а ликвор распространяется паравентрикулярно в белое вещество (). Кроме того, на нижнем срезе этого пациента в САП определяется САК (на рис. 55.2 b).

Рис. 55.1a

Рис. 55.2a

Рис. 55.3a

Рис. 55.1b

Рис. 55.2b

Рис. 55.3b

Субарахноидальное кровоизлияние (САК)

Обструктивная гидроцефалия, вызванная САК (8 на рис. 55.3a, b), легко определяется по расширению височных рогов (133) боковых желудочков. В таких случаях важно оценить ширину САП и обратить внимание на извилины мозга — отсутствие четкости указывает на диффузный отек головного мозга. У представленного пациента ширина сylvиевой борозды и САП нормальная, поэтому острого отека (пока еще) нет. Поскольку у детей очень узкое САП, наличие САК можно не заметить. Единственным признаком является небольшая зона повышенной плотности, прилежащая к серпу (130). У взрослых небольшое САК выглядит как ограниченная зона повышенной плотности (8 на рис. 56.1a). У пациента в этом примере кровоизлияние было не настолько массивным, чтобы вызвать смещение структур мозга.

Субдуральная гематома

Кровотечение в субдуральное пространство возникает в результате ушиба мозга, повреждения сосудов мягкой мозговой оболочки или разрыва эмиссарных вен. Вначале гематома выглядит как протяженная структура повышенной плотности, расположенная вдоль внутреннего края свода черепа (8 на рис. 56.2а). В отличие от эпидуральной гематомы, ее очертания обычно неровные и слегка вогнутые со стороны прилежащего полушария головного мозга. Этот тип внутричерепного кровотечения не ограничивается швами черепа и может распространяться вдоль всей поверхности полушария. Субдуральная гематома может вызвать заметное смещение структур головного мозга (рис. 56.3а), привести к нарушению циркуляции ликвора и вклинению ствола мозга в тенториальную вырезку. Поэтому для выбора дальнейшей тактики лечения не так важно установить характер гематомы (субдуральная или эпидуральная), как определить величину (размеры) кровоизлияния. Гематомы со склонностью к распространению, особенно при угрозе отека мозга, должны быть удалены хирургическим путем.

Рис. 56.1а

Рис. 56.2а

Рис. 56.3а

Рис. 56.1б

Рис. 56.2а

Рис. 56.3б

Хроническая субдуральная гематома (8 на рис. 56.3а) выглядит однородной зоной пониженной плотности или не-однородной зоной с седиментацией крови. Особенно опасны небольшие венозные кровотечения в связи с наличием у пациента бессимптомного периода и постепенного развития сомноленции — вплоть до комы. Поэтому пациент с травмой черепа и подозрением на кровотечение должен всегда находиться под наблюдением, чтобы можно было вовремя заметить ухудшение состояния.

Эпидуральные гематомы

Кровотечения в эпидуральное пространство обычно возникают вследствие повреждения средней менингеальной артерии и редко — из венозных синусов или пахионовых телец (грануляций). Чаще всего их можно обнаружить в височно-теменной области или задней черепной ямке, где существует опасность вклинения миндалин мозжечка. Артериальное кровотечение отслаивает твердую мозговую оболочку от внутренней поверхности свода черепа (55) и визуализируется на срезе в виде двояковыпуклой зоны повышенной плотности с ровным краем со стороны прилежащего полушария. Гематома не распространяется за пределы швов между лобной (55а), височной (55б), теменной (55с) или затылочной (55д) костями. При возникновении малых

эпидуральных гематом (8) двояковыпуклая форма четко не определяется (рис. 57.1a), и в этом случае ее трудно отличить от субдуральной гематомы.

Важно различать закрытый перелом свода черепа с неповрежденной твердой мозговой оболочкой и открытый перелом черепа с риском вторичной инфекции. Характерный признак открытого перелома черепа (рис. 57.2a) — присутствие в полости черепа пузырьков воздуха (4), которые доказывают наличие сообщения между внутричерепным пространством и внешней средой или околоносовыми пазухами. На рис. 57.2 визуализируются гиперденсные гематомы (8) с двух сторон. Хотя гематома слева больше, чем справа, в данном случае отмечается смещение срединной линии влево за счет правостороннего перифокального отека (левая сторона на рис. 57.2a).

Рис. 57.1a

Рис. 57.2a

Рис. 57.1b

Рис. 57.2b

Литература

1. Galanski M, Prokop M: Spiral- and Multislice CT of the body. Thieme, New York (2003)
2. Kretschmann HJ, Weinrich W: Cranial Neuroimaging and clinical neuroanatomy, G. Thieme Verlag, Stuttgart, 3rd ed. (2004)
3. Burgener FA, Kormano M: Differential Diagnosis in CT, Thieme, New York (1996)
4. Wegener OH: Ganzkorpercomputertomographie. Blackwell-Wiss.-Verlag, 2nd ed. (1992)
5. Prescher A, Bohndorf K: Radiologische Anatomie des Halses. G. Thieme Verlag, Stuttgart (1996)
6. Duerck JL, Pattany PM: Analysis of imaging axes significance in flow and motion. Magn. Reson Med 7 (1989): 251
7. Laub G: Displays for MR angiography. Magn Reson Med 14(1990): 222-229
8. Uthmann U, Geisen HP, Gliick E, Biirk R: Vergleich der renalen Wirkung nieder- und hochosmolaler Rontgenkontrastmittel. Urologe 24 (1984):291-296

9. Mc Guinness ME, Talbert RL: Phenformin induced lactic acidosis: A forgotten adverse drug reaction. *Ann. Pharmacotherapy* 27 (1993): 1183-1187
10. Barrett BJ: Contrast nephrotoxicity. *J. Am Soc Nephrol* 5 (1994): 125-127
11. Liebl R, Kramer BK: Komplikationen nach Applikation von Rontgen-Kontrastmitteln bei Risikopatienten. *Dtsch. med. Wschr.* 121 (1996) 1475-1479
12. Taenzer V: Klinische Anwendung niederosmolarer Rontgen-Kontrastmittel. *Rontgenpraxis* 37 (1984): 357-361
13. Katayama H, Yamaguchi K, Kozuka T et al.: Adverse reactions to ionic and nonionic contrast media - a report from the Japanese Committee on the safety of contrast media. *Radiology* 175 (1990): 621-628
14. Palmer FJ: The RACR Survey of intravenous contrast media reactions - final report. *Australas Radiol* 32 (1988): 426-428
15. Winter TC, Ager JD, Nghiem HV et al.: Upper gastrointestinal tract and abdomen: Water as an orally administered contrast agent for helical CT. *Radiology* 201 (1996): 365-370